

visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.–tekhn. prats. 2011. Vyp. 21.15. S. 224–229.

2. Varnalii Z. S. Male pidpriemnytstvo : osnovy teorii i praktyky. 4–te vyd., ster. Kyiv : Znannia, KOO, 2008. 302 s.

3. Popov S., Polishchuk H. Zabezpechennia efektyvnosti derzhavnoi polityky pidtrymky rozvytku maloho pidpriemnytstva : okremi aspekty. Informatsiinyi prostir. Ukrainski realii: dosvid transformatsii : materialy V Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Khelm, Polshcha, 2016. S. 3–5.

4. Vyhovska V. V. Malyi biznes Ukrainy : suchasnyi stan i tendentsii rozvytku. Aktualni problemy ekonomiky. 2009. № 1. S. 59–63.

5. Varnalii Z. S., Heiets V. M., Kuzhel O. M., Libanova E. M. ta in. Pro stan ta perspektyvy rozvytku pidpriemnytstva v Ukraini : Natsionalna dopovid / Za red. V. M. Heitsia. Kyiv : Derzhkompriemnytstvo, 2008. 226 s.

6. Dryha S. H. Male pidpriemnytstvo Ukrainy : stanovlennia, mekhanizmy upravlinnia ta pidtrymky : monohrafiia. Kyiv : TOV «DKS tsentr», 2009. 459 s.

7. Papp V. V. Suchasnyi stan i tendentsii rozvytku maloho pidpriemnytstva v Ukraini. Biznes Inform. 2013. № 6. S. 160–164.

8. Pikhniak T. A. Orhanizatsiino–ekonomichnyi mekhanizm derzhavnoho upravlinnia pidpriemstvamy maloho biznesu : svitovy dosvid ta uroky dla Ukrainy. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.–tekhn. prats. 2012. Vyp. 22.2. S. 270–274.

9. Dani opytuvannia–doslidzhennia Info Sapiens (berезen 2020) ta Advanter Group (kviten 2020). URL: <https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=114> (data zvernennia: 20.05.2020).

10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy : sait. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (data zvernennia: 20.05.2020).

Дані про автора

Гейко Тетяна Юніївна,

здобувачка, головна консультантка відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

Данные об авторах

Гейко Татьяна Юниевна,

соискательница, главная консультантка отдела экономической стратегии Национального института стратегических исследований, Украина

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

Data about the author

Tatiana Heiko,

PhD student, Senior Consultant, Economic Strategy Division, National Institute for Strategic Studies, Ukraine
e-mail: geykotu@niss.gov.ua

УДК 339.91

ІВАНОВ Є.І.

Інтеграція України у ланцюги доданої вартості автомобільної промисловості країн Європейського Союзу

Предмет дослідження – особливості розвитку спеціалізації України на поставках комплектів проводів для автотранспортних засобів до країн ЄС.

Актуальність теми дослідження. З часу одержання Україною від Євросоюзу автономних торговельних преференцій 23.04.2014 р. і подальшого набрання чинності угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ними у 2016 р. ЄС став найбільшим торговим партнером України. Розвиток торговельних відносин відбувся не лише за рахунок нарощення експорту традиційних для України товарів і послуг, але й у результаті розміщення низкою ТНК на території України потужностей з виготовлення комплектуючих для автотранспортних засобів, насамперед комплектів проводів різних видів. У 2018–2019 рр. експорт комплектів проводів з України до ЄС сягнув 1 млрд дол. США, посівши одне з чільних місць серед продукції, що постачалась на європейський ринок.

Мета дослідження. Стаття має на меті оцінити переваги і недоліки для економіки України від розвитку регіональної спеціалізації з виробництва та експорту комплектів проводів для автомобільної промисловості країн ЄС.

Методологія. Дослідження ґрунтується на використанні методів аналізу і синтезу при визначенні особливостей інтеграції України у глобальні ланцюги доданої вартості європейських автомобільних концернів.

Результати дослідження. Проаналізовано динаміку та географічну структуру експорту з України до ЄС комплектів проводів для транспортних засобів. Узагальнено історію розміщення світовими автомобільними концернами виробничих потужностей з виготовлення комплектів проводів на території України. Визначено переваги і недоліки для України від обрання чинної моделі вбудовування у міжнародні виробничі ланцюги автомобільної промисловості.

Висновки. Розвиток спеціалізації на скрутці проводів для транспортних засобів забезпечив Україні притік іноземних інвестицій, збереження і створення нових робочих місць і стабільні надходження валютної виручки, що сягають 1 млрд. дол. США. Поряд з цим, Україна опинилась в ролі «середньої ланки конвеєра», що виконує порівняно прості функції з використанням дешевої ручної праці і повністю залежить від поставок давальницької сировини, тоді як національне автомобільне виробництво перебуває у стані глибокого занепаду.

Ключові слова: міжнародні ланцюги доданої вартості, автомобільні концерни, комплекти проводів для автотранспортних засобів, експорт, давальницька сировина.

ИВАНОВ Е.И.

Интеграция Украины в цепочки добавленной стоимости автомобильной промышленности стран Европейского Союза

Предмет исследования – особенности развития специализации Украины на поставках комплектов проводов для автотранспортных средств в страны ЕС.

Актуальность темы исследования. Со времени получения Украиной от ЕС автономных торговых преференций 23.04.2014 г. и дальнейшего вступления в силу соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ними в 2016 ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины. Развитие торговых отношений произошло не только за счет наращивания экспорта традиционных для Украины товаров и услуг, но и в результате размещения рядом ТНК на территории Украины мощностей по изготовлению комплектующих для автотранспортных средств, прежде всего комплектов проводов различных видов. В 2018–2019 гг. экспорт комплектов проводов из Украины в ЕС достиг 1 млрд долл. США, заняв одно из ведущих мест среди продукции, поставляемой на европейский рынок.

Цель исследования. Статья имеет целью оценить преимущества и недостатки для экономики Украины от развития региональной специализации по производству и экспорту комплектов проводов для автомобильной промышленности стран ЕС.

Методология. Исследование основывается на использовании методов анализа и синтеза при определении особенностей интеграции Украины в глобальные цепочки добавленной стоимости европейских автомобильных концернов.

Результаты исследования. Проанализирована динамика и географическая структура экспорта из Украины в ЕС комплектов проводов для транспортных средств. Обобщена история размещения мировыми автомобильными концернами производственных мощностей по изготовлению комплектов проводов на территории Украины. Определены преимущества и недостатки для Украины от избрания действующей модели встраивания в международные производственные цепочки автомобильной промышленности.

Выводы. Развитие специализации на скрутке проводов для транспортных средств обеспечило Украине приток иностранных инвестиций, сохранение и создание новых рабочих мест и стабильные поступления валютной выручки, достигающие 1 млрд. долл. США в год. Наряду с этим, Украина оказалась в роли «среднего звена конвейера», выполняющего сравнительно простые функции с использованием дешевого ручного труда и полностью зависящего от поставок давальческого сырья, тогда как национальное автомобильное производство находится в состоянии глубокого упадка.

Ключевые слова: международные цепочки добавленной стоимости, автомобильные концерны, комплекты проводов для автотранспортных средств, экспорт, давальческое сырье.

Ukraine's integration into automotive industry value chains of the European Union

The subject of the study is peculiarities of the Ukraine's specialization development in the supply of wire sets for vehicles to EU countries.

Topicality. Since Ukraine received autonomous trade preferences from the European Union on April 23, 2014 and the EU–UA Deep and Comprehensive Free Trade Agreement entered into the force in 2016, the EU has become Ukraine's largest trading partner. The trade relations development took place not only due to the increase in exports of traditional Ukrainian goods and services, but also as a result of the deployment of a number of TNCs in Ukraine to manufacture components for vehicles, primarily various wires sets. In 2018–2019, the export of wire sets from Ukraine to the EU reached 1 billion US dollars, taking one of the leading positions among the items supplied to the European market.

The purpose of the article is to assess pros and cons for the Ukrainian economy from development of regional specialization in production and export of wire sets for the EU automotive industry.

Methodology. The study is based on application of methods of analysis and synthesis in determining key features of Ukraine's integration into the global value chains of European automotive concerns.

Results. The dynamics and geographical structure of wire sets exports from Ukraine to the EU are analyzed. The history of wire sets production outsourcing by world automotive concerns to Ukraine is summarized. The advantages and disadvantages for Ukraine from choosing the current model of integration into the international production chains of the automotive industry are identified.

Conclusions. The development of specialization in twisting wires for vehicles provided Ukraine with an inflow of foreign investment, the preservation and creation of new jobs and stable foreign exchange earnings of up to 1 billion US dollars. At the same time, Ukraine has found itself in the role of a "middle link of conveyor" that performs relatively simple functions using cheap manual labor and is completely dependent on the supply of toll raw materials, while its the national car industry is in deep decline.

Keywords: international value chains, automobile concerns, wire sets for vehicles, export, toll raw materials.

Постановка проблеми. З часу одержання Україною від ЄС автономних торговельних преференцій від 23 квітня 2014 р. і подальшого набрання чинності угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ними у 2016 р. Євросоюз став найбільшим торговим партнером України. За даними Державної служби статистики України, у 2019 р. частка країн ЄС–28 у вітчизняному зовнішньоторговельному обороті сягнула 40,1%, а загальний обсяг експорту з України до ЄС склав майже 24,0 млрд дол. США (у тому числі, товарний експорт – 20,75 млрд) [1]. Активізація експорту з України до ЄС відбулася здебільшого у результаті нарощення поставок традиційної продукції (зернових культур, залізорудної сировини, олії з насіння соняшнику, ріпаку тощо). Проте вагому роль відіграв також аутсорсинг деяких виробничих процесів з боку європейських й інших автомобілебудівних компаній на територію України. Йдеться про виробництво продукції за кодом 8544 30 УКТЗЕД

«Комплекти проводів для свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, які використовуються в моторних транспортних засобах».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей інтеграції України до глобальних ланцюгів доданої вартості присвячено роботи ряду вітчизняних вчених–економістів, серед яких Н.В. Марущак [2], Ю.В. Конрад [3], О.М. Кушніренко й О.С. Зарудна [4], колектив авторів на чолі з В.Є. Хаустовою [5] та ін. Втім, у наявних розвідках аналіз інтеграції України до глобальних ланцюгів доданої вартості проводиться на секторальному та макроекономічному рівнях, тоді як спроби дослідити це явище на мікрорівні (на рівні виробництва та поставок окремих товарних позицій, виконання конкретних функцій у міжнародних виробничих процесах певної галузі) досі не знайшли належного втілення.

Постановка завдання. Метою дослідження є оцінити переваги та недоліки для економіки України від розвитку регіональної спеціалізації

з виробництва та експорту комплектів проводів для автомобільної промисловості країн ЄС.

Виклад основного матеріалу. Відчутні обсяги експорту комплектів проводів для транспортних засобів з України до ЄС розпочалися ще у 2004 р., коли було поставлено 5,0 тис. т на суму 105,0 млн дол. США. Відтоді спостерігалось стабільне нарощення поставок цієї продукції на європейський ринок: у фізичних обсягах експорт зростав з року в рік за винятком 2012 та 2019 рр. Особливо слід відзначити зростання експорту даної продукції у 2014–2016 рр. на 25,5% (з 30,6 до 38,4 тис. т), тоді як унаслідок кризових явищ в економіці України загальний експорт товарів до ЄС у цей період знизився на 20,6%. За підсумками 2019 р. Україна експортувала до країн ЄС 45,6 тис. т комплектів проводів для транспортних засобів на суму 997,3 млн дол. США, що більше ніж у 2004 р. у 9,1 рази у фізичних обсягах та у 9,5 разів – у вартісних (рис. 1).

Значення даного експорту у зовнішньоторговельних відносинах України з ЄС важко переоцінити. Частка однієї лише товарної групи 8544 30 у загальному експорті товарів з України до ЄС у 2019 р. сягнула 4,8%. В експорті до країн ЄС вітчизняної продукції машино- та приладобудування (групи 84–92 за УКТЗЕД) част-

ка комплектів проводів у 2019 р. склала 32,3%. Комплекти проводів для транспортних засобів перебували на шостому місці серед найбільших товарних груп (класифікованих за шістьма знаками УКТЗЕД) в українському експорті до ЄС–28 у 2019 р., поступившись кукурудзі (100590), соняшниковій олії (151211), насінню ріпаку (120510), деяким напівфабрикатам з вуглецевої сталі (720712) та неагломерованим залізним рудам і концентратам (260111). З-поміж топ–20 груп товарів у вітчизняному експорті до ЄС у 2019 р. лише комплекти проводів та ще електроводонагрівачі для приготування кави або чаю належали до електричних машин та обладнання, решта груп товарів належали до сільськогосподарської і мінеральної сировини, продукції первинної обробки металів і деревини, відходів та залишків харчової промисловості тощо.

Станом на кінець 2020 р. в Україні функціонує 12 заводів, що перебувають у власності п'яти ТНК та виробляють електропроводку, схемні джгути, кабелі й інші комплекти проводів для автомобілебудівних підприємств, розташованих у країнах ЄС (табл. 1).

Як видно, поряд з європейськими корпораціями («Nexans», «Leonі») серед інвесторів у виробництво комплектуючих для автомобільної

Рисунок 1. Динаміка імпорту до ЄС з України комплектів проводів для транспортних засобів (НС 8544 30) у 2005–2019 рр.

Джерело: укладено автором за даними [6]

Таблиця 1. Виробничі потужності з виготовлення комплектів проводів для автотранспортних засобів на території України

Назва корпорації	Країни базування материнських компаній	Міста знаходження виробничих потужностей в Україні та рік введення їх в експлуатацію	Корпорації, для яких постачаються комплекти проводів
Sumitomo Electric Bordnetze	Японія, Німеччина	Байківці (2006), Чернівці (2013), Чортків (2013), Хмельницький (2018)	Volkswagen Group
Nexans	Франція	Перемишляни (2007), Золочів (2011), Броди (2017)	Volkswagen Group, General Motors, BMW, Daimler
Leoni	Німеччина	Стрий (2003), Коломия (2017)	Volkswagen Group, Opel, Lamborghini
Fujikura	Японія	Львів (2016), Немирів (2017)	Volkswagen Group
Yazaki	Японія	Ужгород (2003)	Jaguar, BMW

Джерело: укладено автором за даними [7]

промисловості в Україні представлені і японські компанії («Fujikura», «Yazaki»), а також спільний японсько-німецький концерн («Sumitomo Electric Bordnetze»). Тим не менше, всі представлені ТНК замикають свої ланцюги доданої вартості на виготовленні легкових автомобілів у країнах ЄС. За даними Державної служби статистики, у 2019 р. в Україні вироблено 50,3 тис. т комплектів проводів для транспортних засобів (код за НПП 29.31.10.00), з них 45,4 тис. т (90,3%) – з сировини замовника [8]. Таким чином, основу вітчизняного експорту відповідної продукції складають операції з давальницькою сировиною. Частка країн ЄС у цих поставках у 2019 р. становила 99,98% [9]. Основними країнами спрямування експорту за товарною позицією 8544 30 з України були Німеччина, Польща, Румунія, Чехія, Угорщина, Словаччина (рис. 2).

Натомість частка України не є переважаючою в імпорті комплектів проводів до країн ЄС. У 2019 р. ця частка в імпорті, що здійснюється країнами ЄС з країн, які не членами об'єднання, склала лише 10,8%. За фізичними обсягами експорту комплектів проводів до країн ЄС Україна поступилася Марокко (39,2%), Тунісу (15,8%) і Сербії (11,3%). Всередині самого ЄС вагомими постачальниками даної продукції були Румунія та Німеччина [10].

До позитивних аспектів вбудовування України до ланцюга доданої вартості з виробництва автомобілів у ЄС, безумовно, належать залучення інвестицій у національну економіку (за наявними оцінками, ПІІ у потужності з виробництва комплектів проводів в Україні перевищили 200

млн дол. США), створення нових робочих місць, що стримує трудову еміграцію, а також стабільні надходження валютної виручки, які сягають 1 млрд дол. США на рік, що позитивно впливає на сальдо торговельного балансу. Україна скористалась перевагами збереженого виробничого потенціалу (деякі виробництва проводів були відкриті на основі наявних потужностей, зокрема Хмельницького механічного заводу), вигідного географічного розташування у безпосередній близькості до ринків збуту, а також лібералізації доступу на ринок ЄС (5 із 12 діючих заводів з виробництва проводів відкрито невдовзі після набуття чинності угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС).

До викликів і загроз окресленого становища належить, по-перше, виконання Україною функції «серединної ланки конвеєра», чие виробництво комплектів проводів повністю залежить від поставок давальницької сировини, а ринки збуту чітко визначені вузьким колом контрагентів на наступних етапах виробничого процесу. По-друге, в Україні зосереджено той етап виробництва, який потребує ручної праці (скрутка проводів), а тому – порівняно дешевої робочої сили, у той час як виробничі процеси, які можна автоматизувати, розташовані в країнах з вищим рівнем розвитку. По суті, це виробництво й експорт комплектів проводів для транспортних засобів не відображають потенціалу розвитку вітчизняного машинобудування, позаяк перебувають під повним контролем дочірніх компаній автовиробників з країн ЄС та Японії. Вони є результатом втілення стратегії ТНК, що передали Україні на аутсорсинг одну з

Рисунок 2. Географічна структура експорту з України комплектів проводів для транспортних засобів (HS 8544 30) у 2019 р.

Джерело: укладено автором за даними [9]

найпростіших функцій в процесі виробництва автотранспортних засобів, яку досі не вдалось автоматизувати, щоб використати переваги від економії на робочій силі та масштабах виробництва.

В силу того, що система національних рахунків, на якій будуються сучасні статистичні спостереження, не враховує специфіку участі країн у міжнародних ланцюгах доданої вартості, стрімке нарощення виробництва й експорту проводів для свічок запалювання й інших проводів для автотранспортних засобів формує оманливу картину розвитку вітчизняного машинобудування та реструктуризації зовнішньої торгівлі у бік збільшення частки продукції з вищим рівнем обробки і доданої вартості. Це відбувається в той період, коли Україна поступово втрачає національний виробничо-експортний потенціал за низкою галузей машино- та приладобудування у зв'язку із втратою традиційних ринків збуту і складнощами переорієнтації на нові ринки в умовах складної економічної ситуації всередині країни і відсутності ефективної промислової та зовнішньоторговельної політики держави.

Висновки

Розвиток спеціалізації на скрутці проводів для транспортних засобів забезпечив Україні при-

тік іноземних інвестицій, збереження і створення нових робочих місць і стабільні надходження валютної виручки, що сягають 1 млрд. дол. США. Поряд з цим, Україна опинилась в ролі «середньої ланки конвеєра», що виконує порівняно прості функції з використанням дешевої ручної праці і повністю залежить від поставок давальницької сировини, тоді як національне автомобільне виробництво перебуває у стані глибокого занепаду.

Список використаних джерел

1. Зовнішньоторговельний баланс України у 2019 році: Експрес-випуск / Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/02/14.pdf>.
2. Марущак Н.В. Глобальні ланцюги доданої вартості в контексті економічної інтеграції України. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 24. С. 30–35.
3. Конрад Ю.В. Аналіз потоків валової доданої вартості в Україні в контексті інтеграції у глобальні ланцюги створення вартості. Інтелект XXI. 2017. № 2. С. 33–39.
4. Кушніренко О.М., Зарудна О.С. Можливості інтеграції української промисловості до глобальних ланцюгів доданої вартості. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 39. С. 65–74.
5. Оцінка участі галузей промисловості України в глобальних ланцюгах створення доданої вартості /

В.Є. Хаустова та ін. Проблеми економіки. 2020. № 3. С. 73–85.

6. EU–28 imports of HS 854430 from Ukraine, 2004–2019 / UN Comtrade Database. URL: <https://comtrade.un.org/data>.

7. Винничук Ю. Як Україна стала джерелом дешевої праці для іноземних корпорацій. Бізнес–Цензор. 2019. URL: https://biz.censor.net/resonance/3106987/yak_ukrana_stala_dzherelom_deshevo_prats_dlya_nozemnih_korporatsyi.

8. Виробництво промислової продукції за видами у 2019 році / Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/pr/vr_rea_ovpp/vr_rea_ovpp_u/arh_vppv_u.html.

9. Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу у 2019 році / Державна служба статистики України URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/zd/e_iovt/arh_iovt2019.htm.

10. EU trade since 1988 by HS6 / Eurostat. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database>.

References

1. State Statistical Service of Ukraine (2020). Ukraine's foreign trade balance in 2019: Express issue. Retrieved from: <http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/02/14.pdf>.

2. Marushchak N.V. (2017), Hlobalni lantsiuhy dodanoi vartosti v konteksti ekonomichnoi intehratsii Ukrainy [Global value chains in the context of Ukraine economic integration]. Black sea economic studies, 24, 30–35.

3. Konrad Yu. V. (2017), Analiz potokiv valovoi dodanoi vartosti v Ukraini v konteksti intehratsii u hlobalni lantsiuhy stvorennia vartosti [Analysis of streams of gross value added in Ukraine in the context of integration to global value chains]. Intellect XXI, 2, 33–39.

4. Kushnirenko O.M., Zarudna O.S. (2018), Mozhlyvosti intehratsii ukrainskoi promyslovosti do hlobalnykh lantsiuhiv dodanoi vartosti [Opportunities for the integration of the Ukrainian industry into global value chains]. Economic bulletin of the university, 39, 65–74.

5. Khaustova et all (2020), Otsinka uchasti haluzei promyslovosti Ukrainy v hlobalnykh lantsiuhakh stvorennia dodanoi vartosti [Assessment of the

Ukrainian Industries' Participation in Global Value Added Chains]. Problems of Economics, 3, 73–85.

6. UN Comtrade Database (2020), EU–28 imports of HS 854430 from Ukraine, 2004–2019. Retrieved from: <https://comtrade.un.org/data>.

7. Vynnychuk Yu. (2019), Yak Ukraina stala dzherelom deshevoi pratsi dlia inozemnykh korporatsii [How Ukraine has become a source of cheap labor for foreign corporations]. Business–Censor. Retrieved from: https://biz.censor.net/resonance/3106987/yak_ukrana_stala_dzherelom_deshevo_prats_dlya_nozemnih_korporatsyi.

8. State Statistical Service of Ukraine (2020). Output of industrial products by types in 2019. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/pr/vr_rea_ovpp/vr_rea_ovpp_u/arh_vppv_u.html.

9. State Statistical Service of Ukraine (2020). Foreign trade in certain types of goods by country in 2019. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/zd/e_iovt/arh_iovt2019.htm.

10. Eurostat (2020), EU trade since 1988 by HS6. Retrieved from: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database>.

Дані про автора

Іванов Євген Іванович,

к.е.н., начальник відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки. e-mail: eivanov.dndiime@gmail.com.

Данные об авторе

Иванов Евгений Иванович,

к.э.н., начальник отдела анализа и прогнозирования международной торговли Государственного научно–исследовательского института информатизации и моделирования экономики.

e-mail: eivanov.dndiime@gmail.com.

Information about the author

Yevhen Ivanov,

Candidate of Economic Sciences, Head of International Trade Analysis and Forecasting Department, State Scientific Institute of Informatization and Economic Modeling e-mail: eivanov.dndiime@gmail.com.